

Pembangunan Pertanian Memerlukan Arah Baru

Agricultural development needs new movement

Arief Rahman Hakim^{1,*}

¹Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas PGRI Palangka Raya. Jl. Hiu Putih-Tjilik Riwut, km 7 Palangka Raya 73113, Kalimantan Tengah, Indonesia. Tel./Fax. +62-536-3213453.

*email: gagukmartono@gmail.com.

Manuskrip diterima: 9 Januari 2017. Revisi disetujui: 8 Februari 2017.

Pembangunan pertanian sejak berlangsungnya Revolusi Hijau telah mengalami banyak dinamika. Peningkatan produksi telah terjadi, namun berbagai masalah juga timbul. Hal ini memicu pemikiran untuk menemukan alternatif solusi yang inovatif agar persediaan pangan dunia bisa terpenuhi. Seluruh ahli pertanian di dunia sedang bergerak ke arah baru yang mungkin belum dipikirkan sebelumnya.

Kata kunci: Pangan, pertanian berkelanjutan, penduduk, revolusi hijau.

Ongoing development of agriculture since the Green Revolution has undergone a lot of dynamics. The increase in production has occurred, but problems also arise. It is thought-provoking to find innovative alternative solutions that the world's food supply could be met. The entire agricultural experts in the world are moving into a new direction that may not have been premeditated.

Keywords: food, green revolution, population, sustainable agriculture.

PENDAHULUAN

Kegiatan pertanian tidak terlepas dari penyediaan pangan. Dahulu kala ketika peradapan masih sederhana, para pria berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan dan wanita-wanita menunggu suaminya pulang dirumah mereka yang sederhana. Pada saat menunggu, para wanita melihat biji-biji buah sisa makanan yang berserakan di tanah mulai tumbuh karena terkena air hujan. Timbulah gagasan untuk membenamkan biji-biji tersebut ke dalam tanah dan mengaturnya dalam jarak-jarak tertentu serta melindunginya dari gangguan binatang. Sejak saat itulah peradapan berubah. Manusia tidak lagi sekedar mencari makanan di hutan, tetapi mereka mulai menanamnya. Kebudayaan pertanian (*agriculture*) pun dimulai. Kisah ini dituturkan secara memukau oleh Bung Karno dalam bukunya **sarinah** (1962).

Pertanian (*agriculture*) tercipta melalui proses akal budi, cipta, karsa dan karya manusia yang diwariskan kepada generasi berikutnya dengan cara belajar. Seperti disiplin ilmu lainnya, ilmu pertanian tidak berkembang di ruang hampa. Sebaliknya, gagasan dan praktek pertanian dikembangkan oleh orang-orang yang menanggapi masalah penting pada saat itu (Lee, 1960). Sebagai sebuah proses akal budi, pertanian juga merupakan hasil proses dialektik (timbang balik) antara manusia dan lingkungan dalam upaya menyediakan pangan bagi manusia. Pemahaman sejarah sangat penting untuk mengetahui bagaimana para ahli pertanian di masa lampau merespon berbagai isu-isu pada masanya.

PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN PANGAN

Diskusi tentang penyediaan pangan tidak akan terlepas dari jumlah dan pertumbuhan penduduk dan diskusi tentang masalah ini tidak akan pernah terlepas dari Thomas Robert Malthus (1766-1834). Dalam bukunya *Essay on Population* (1798), Malthus berpendapat bahwa kemajuan manusia adalah tidak mungkin, karena kemiskinan dan penderitaan merupakan hal yang tidak terelakan dalam mayoritas dari setiap masyarakat. Lebih jauh dia berpendapat bahwa semua usaha untuk mengurangi kemiskinan dan penderitaan, entah itu hanya dilandasi maksud baik atau telah dipikirkan dengan baik, hanya akan memperburuk keadaan (Pressman, 2000).

Malthus berkeyakinan bahwa keadaan manusia tidak bisa ditingkatkan karena dua alasan. Pertama, dia yakin bahwa orang-orang dikendalikan oleh hasrat kesenangan seksual yang tak pernah puas. Hal ini akan menyebabkan populasi bertambah dengan cepat. Jika tidak dikendalikan, populasi akan tumbuh menurut deret *geometris* (ukur), yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kedua, Malthus percaya bahwa *law of diminishing return* (hukum hasil yang semakin berkurang) berlaku dalam sektor pertanian. Artinya, semakin banyak tanah yang ditanami, maka setiap penanaman lahan baru akan menghasilkan makanan yang lebih sedikit ketimbang penanaman lahan yang sebelumnya. Karena alasan ini, produksi makanan hanya akan meningkat menurut deret aritmetika (angka), yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan fakta, jumlah penduduk bertambah lebih cepat daripada persediaan pangan, maka pada titik tertentu, jumlah populasi akan melebihi jumlah persediaan makanan yang dihasilkan untuk memberi makanan penduduk. Akibatnya kelaparan akan terjadi jika tidak ada pengendalian terhadap pertumbuhan jumlah penduduk (Pressman, 2000).

Teori Malthus sebenarnya merupakan respon dari kondisi perekonomian Inggris pada waktu itu. Saat itu, Inggris berada pada periode emas revolusi industri, namun kondisi para buruh sangat buruk. Guna menekan biaya produksi, wanita dan anak-anak dipekerjakan dengan upah yang rendah. Kondisi ini melahirkan banyak

pejuang pembela kelas pekerja, misalnya Marquis de Condorcet (1795), Robert Owen (1813-14) dan William Golwin (1793). Para pejuang pekerja tersebut menyerukan perbaikan upah, pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi para pekerja dan keluarganya serta (yang paling radikal) mendistribusikan ulang kekayaan dan pendapatan kepada masyarakat miskin. Malthus berpendapat bahwa langkah itu tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Malthus, keluarga pekerja akan merespon kebijakan dengan mempunyai anak lebih banyak dan mereka segera mendapati dirinya kembali dalam keadaan miskin. Malthus menentang semua upaya untuk memberi sumbangan kepada orang miskin karena hanya akan memperbanyak jumlah orang miskin (Pressman, 2000).

Beberapa tahun setelah *Essay on Population*, Malthus menerbitkan hasil penelitian lain yang diberi judul *An Investigation of The Cause of the Present High Price of Provision* untuk melanjutkan penolakannya terhadap bantuan kepada orang miskin. Karya ini berpendapat bahwa bantuan untuk orang miskin ternyata menaikkan harga jagung dan meningkatkan harga barang pokok di Inggris. Bantuan untuk orang miskin, bukan hanya merugikan orang miskin itu sendiri, tetapi juga merugikan perekonomian Negara (Pressman, 2000).

Teori Malthus yang legendaris sudah mendapatkan banyak sanggahan dan tanggapan. Ada berbagai cara dan teknologi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk (yang sebenarnya juga sudah dibahas dalam *Essay on Population*), kemajuan dalam teknologi pertanian dan pembukaan lahan pertanian baru, namun data empiris membuktikan bahwa teori Malthus masih relevan.

Populasi dunia tahun 2013 berjumlah 7,2 milyar, meningkat menjadi 8,1 milyar pada tahun 2015 dan bertambah lagi menjadi 9,6 milyar pada tahun 2050. Sebagian besar penduduk dunia tinggal di Negara-negara sedang berkembang (*developing countries*). Pada tahun 1950, 1,7 milyar penduduk (2/3 bagian) tinggal di Negara-negara berkembang, sementara pada tahun 2050, jumlah penduduk di Negara berkembang mencapai 8 milyar (hampir 7/8 bagian) (Todaro

dan Smith, 2015). Para ekonom modern, menyebut teori Malthus ini sebagai jebakan populasi Malthus (*Malthusian population trap*) (Todaro dan Smith, 2015).

Tabel 1. Perkiraan pertumbuhan penduduk dunia.

Tahun	Perkiraan Penduduk (juta jiwa)	Perkiraan Pertumbuhan Tahunan (%)	Waktu Pengganda (tahun)
10.000 SM	5		
1	250	0,04	1.733
1650	545	0,04	1.733
1750	728	0,29	239
1800	906	0,45	154
1850	1.171	0,53	130
1900	1.608	0,65	106
1950	2.576	0,91	76
1970	3.698	2,09	33
1980	4.448	1,76	39
1990	5.292	1,73	40
2000	6.090	1,48	47
2010	6.892	1,22	57
2050 (Proyeksi)	9.600	0,98	71

Sumber : Todaro dan Smith (2015)

Ket. : Waktu Pengganda (*doubling time*) adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah Penduduk berlipat dua dari jumlahnya sekarang.

Data empiris produksi pangan (setidaknya sampai Revolusi Hijau) menunjukkan berlakunya *law of diminishing return* seperti ramalan Malthus. Sampai pertengahan tahun 1950-an, produksi pangan di beberapa Negara sudah tidak mencukupi kebutuhan domestiknya. Laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO), tahun 1954 memperlihatkan gejala kekurangan makanan di beberapa Negara. Kondisi yang sebenarnya bisa saja lebih buruk, karena beberapa Negara lain (termasuk Indonesia) tidak ada data statistik yang tersedia.

Tabel 2. Perbandingan persediaan dan kebutuhan kalori beberapa negara (Kkal per kapita)

Kawasan dan Negara	Persediaan Saat Ini	Kebutuhan	Perbedaan (%)
Timur Jauh			
Srilangka	1970	2270	-13,2
India	1700	2250	-24,4
Jepang	2100	2330	-9,9
Filipina	1960	2230	-12,1
Timur Tengah			
Siprus	2470	2510	-1,6
Mesir	2290	2390	-4,2
Turki	2480	2440	1,6
Afrika			
Afrika Utara	1920	2430	-20,9
Mauritania	2230	2410	-7,5
Afrika Selatan	2520	2400	5,0
Amerika Latin			
Argentina	3190	2600	22,7
Brasil	2340	2450	-4,5
Chili	2360	2640	-10,6
Meksiko	2050	2490	-17,6
Uruguay	2580	2570	0,4
Eropa			
Denmark	3160	2750	14,9
Perancis	2770	2550	8,6
Yunani	2510	2390	5,0
Italia	2340	2440	-4,1
Norwegia	3140	2850	10,2
Inggris Raya	3100	2850	16,9
Kawasan Lain			
Australia	3160	2620	20,6
Amerika Serikat	3130	2640	18,5

Sumber : FAO (1954) dikutip dari Lee (1960).

REVOLUSI HIJAU

Krisis pangan yang terjadi di Negara-negara berkembang pada awal tahun 1960-an mencetuskan apa yang kemudian hari dikenal sebagai “Revolusi Hijau” di berbagai Negara. Ketika kekurangan pangan melanda banyak negara dan ancaman paceklik terjadi dimana-mana, maka para ahli pertanian berusaha untuk menanam bibit yang berasal dari negara lain dan terbukti sudah menghasilkan panen melimpah di negara asalnya. Jagung dari Iowa (AS) dibawa ke beberapa Negara. Ada juga padi dari Jepang yang dibawa ke India. Ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Jagung Iowa tidak mau berbuah di tempat yang baru, demikian juga padi Jepang tidak sesuai dengan budaya bercocok tanam setempat dan rasanya pun tidak enak (Brown dan Eckholm, 1977).

Dalam puncak rasa kecewa, Rockefeller Foundation di Meksiko mengembangkan varitas gandum kerdil yang tinggi hasilnya. Gandum ini memiliki tiga cirri khas yang menarik, yaitu sangat responsif pada pupuk, tidak begitu peka dengan panjang penyinaran yang bervariasi dan lekas masak. Ketika varitas gandum lain menunjukkan tanda-tanda layu pada pemupukan dengan dosis 45 kg per hektar, gandum Meksiko yang kerdil masih menunjukkan peningkatan produksi dengan dosis pemupukan sampai 135 kg per hektar. Selanjutnya dengan toleransi panjang penyinaran yang besar, gandum Meksiko ini dapat ditanam dibanyak tempat yang mempunyai periode siang yang berbeda-beda.

Gandum kerdil itu sebenarnya berasal dari gene kerdil yang mula-mula termasuk dalam jenis gandum Jepang. Pada saat di bawa masuk ke Amerika Serikat tahun 1947, gandum itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Baru ketika Dr. Orvilla Vogel dari USDA menggabungkan gene kerdil dengan bahan pemyemaian lokal, gene kerdil itu dapat dikembangkan di Amerika. Jenis gandum baru yang disebut *gaines* tersebut menghasilkan panen yang berlimpah di Amerika Serikat (Brown dan Eckholm, 1977).

Dr. Norman Borlaug (Rockefeller Foundation di Meksiko) menerima bahan pembiak dari Dr. Vogel yang mengandung gen kerdil *gaines*, dan kemudian menyempurnakan gandum tersebut supaya lebih sesuai dengan kondisi alam Meksiko. Dr. Borlaug, akhirnya menemukan varitas gandum kerdil yang cocok tumbuh di Meksiko Bahkan setelah melalui berbagai percobaan, akhirnya ditemukan varitas gandum dengan hasil panen berlipat yang bisa tumbuh dengan baik pada musim panas dan musim dingin bahkan tumbuh subur sampai dekat garis katulistiwa (Brown dan Eckman, 1977).

Terbakar gairah kesuksesan penemuan bibit gandum yang baru, serta menyadari bahwa sebagian besar penduduk di negara berkembang itu makan nasi, maka Rockefeller Foundation dan Ford Foundation mendirikan *International Rice Research Institute* (IRRI) di Los banos, Filipina. Sekelompok ahli yang dipimpin Dr. Robert Chandler mengumpulkan 10.000 jenis padi dari seluruh penjuru dunia dan dengan tekun berbagai kombinasi kawin silang padi-padi tersebut untuk “menapaktifikasi” kesuksesan gandum Meksiko.

Hasil baik dicapai ketika padi tinggi asal Indonesia dikawinkan dengan padi kerdil asal Taiwan. Hasilnya adalah varitas baru padi IR-8, yang jika dipelihara dengan baik akan menghasilkan panen dua kali lipat. Serangkaian upaya terus dilakukan untuk memperoleh bibit tanaman yang baru yang memungkinkan penggunaan berbagai sumberdaya pertanian secara jauh lebih efisien (Brown dan Eckholm, 1977).

Tabel 3. Produksi pangan per kapita di negara yang menggunakan bibit unggul (kg/tahun).

TAHUN	Filipina Beras	India		Meksiko Sereal	Pakistan Sereal
		Gandum	Sereal		
1960	88	25	164	136	202
1961	90	26	162	135	208
1962	88	27	161	137	197
1963	82	24	159	138	232
1964	83	21	160	140	251
1965	82	26	136	142	266
1966	80	21	134	127	267
1967	78	23	154	139	280
1968	81	22	162	178	274
1969	92	36	165	184	268
1970	91	37	173	190	286
1971	84	43	168	171	262
1972	89	47	168	184	272

Sumber: USDA dikutip dari Brown dan Eckholm (1977).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memperoleh manfaat penemuan bibit padi varitas unggul oleh IRRI. Ada beberapa varitas yang cukup terkenal seperti IR-8, PB (Padi Baru) 1, PB-2, C-4, IR-34, IR-36 dan IR-64. Disamping produksinya lebih besar, varitas padi tersebut sesuai dengan lidah orang Indonesia. Pada era Orde Baru, dengan program “Panca Usaha Tani” Indonesia sukses meningkatkan produksi padi nasional dan memperoleh penghargaan FAO pada tahun 1984 sebagai “Negara Swasembada Beras”.

Sekarang, penemuan bibit baru tidak lagi menggunakan metode perkawinan silang, cara baru yang lebih maju telah ditemukan yakni melalui rekayasa genetik. Organisme transgenetik semakin menyebar dan semakin mudah ditemui dimana-mana. Metode baru ini diharapkan mampu menghasilkan “bibit idaman” yaitu produksi tinggi, tahan serangan hama dan penyakit serta responsif terhadap input pertanian.

BEBERAPA MASALAH

Berbagai kemajuan yang diperoleh tidak berarti bahwa Revolusi Hijau telah dapat menyelesaikan masalah pangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Fakta bahwa “bibit unggul” membutuhkan input pertanian lebih besar menuntut pembangunan sistem irigasi, pabrik pupuk dan pabrik pestisida baru. Bahan baku pupuk nitrogen bahkan diperebutkan oleh banyak sektor. Tahun 2008 yang lalu, petani Indonesia mengalami kelangkaan pupuk akut karena bahan baku pupuk nitrogen justru diekspor untuk keperluan industri lain. Lagipula persediaan bahan bakunya semakin berkurang di seluruh dunia. Pembangunan waduk dan saluran irigasi seingkali tidak bisa dibiayai oleh Negara berkembang. Dana pinjaman lunak memang tersedia, tetapi prosesnya tidak singkat dan tidak mudah. Revolusi Hijau juga memerlukan persediaan energi yang besar untuk keperluan pengolahan tanah, pengairan, panen dan penanganan pasca panen. Menurut USDA, kekurangan pupuk dan kekurangan energi memainkan peranan penting yang menyebabkan penurunan produksi gandum di India pada tahun 1974 (Brown dan Eckholm, 1977). Kenaikan produksi pangan juga kurang berarti jika pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan.

Gerakan Revolusi Hijau telah merubah wajah pertanian dunia, tak terkecuali wajah pertanian Indonesia. Perubahan yang nyata adalah bergesernya praktik budidaya tanaman dari praktik budidaya secara tradisional menjadi praktik budidaya yang modern dan semi-modern yang dicirikan dengan maraknya pemakaian input dan intensifnya eksploitasi lahan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari penanaman varietas unggul yang responsif terhadap pemupukan dan resisten terhadap penggunaan pestisida dan herbisida. Berubahnya wajah pertanian ini ternyata diikuti oleh berubahnya wajah lahan pertanian yang makin hari makin menjadi kritis sebagai dampak negatif dari penggunaan pupuk anorganik, pestisida, dan herbisida serta tindakan agronomi yang intensif dalam jangka panjang (Nurhidayati *et. al.*, 2008). Berdasarkan hasil kajian Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, sebagian lahan pertanian di Indonesia memiliki kandungan C-organik

kurang dari 1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pupuk anorganik dengan dosis berapa pun tidak akan meningkatkan produksi lagi (Zulkarnaen, 2009).

Namun pertanyaan paling “sulit” yang dikemukakan mengenai Revolusi Hijau adalah “Siapakah yang mendapat keuntungan dari penggunaan teknologi baru itu?” Di depan sudah disebutkan bahwa “varitas unggul” bisa berproduksi maksimum jika semua “syarat” input terpenuhi, jika tidak, produksinya bahkan lebih rendah dari varitas lokal. Kondisi ini tentu menguntungkan petani kaya yang mampu membeli semua “input” yang diperlukan dan juga menguntungkan negara kaya yang bisa mencukupi semua infrastruktur pertanian yang dibutuhkan. Demikian besarnya peningkatan produksi di negara maju, sampai negara seperti Prancis dan Amerika Serikat memberi subsidi kepada petani agar “hanya menanami setengah saja lahan yang dimilikinya”. Subsidi pemerintah itu kemudian dimanfaatkan untuk investasi teknologi baru dan bibit baru sehingga semakin efisien lagi.

Pat Mooney menyatakan bahwa produksi minyak sawit dengan kloning telah sangat mendongkrak produktivitas, tetapi sekaligus menurunkan patokan harga dunia. Ini mengancam nafkah produsen produsen kecil yang tidak mampu membeli input (masukan-masukan) mahal, dan menancapkan para pemilik kebun serta perusahaan yang mempunyai hak paten atas varitas baru pohon kelapa sawit tersebut (Seabrook, 1998).

Perusahaan-perusahaan raksasa membeli perusahaan bibit sekaligus membeli perusahaan pembuat pestisida. Pada tahun 1987, Imperial Chemical Industries (ICI) menguasai 10 besar penghasil benih top. Antara tahun 1968 sampai 1988, Shell membeli lebih dari 60 perusahaan benih. Pada tahun 1980-an, Monsanto mulai beralih kegiatan dan mulai masuk ke dalam “ilmu-ilmu kehidupan” yang menandai perluasan kekuasaan mereka ke rantai pangan global. Perusahaan penghasil benih mengetahui segala kelebihan dan kekurangan benih yang mereka hasilkan termasuk kemungkinan serangan hama penyakit yang akan terjadi. Jika perusahaan tersebut juga memiliki perusahaan penghasil pestisida, maka mereka sudah beberapa langkah

di depan perusahaan yang lain (Seabrook, 1998). Pada saat ini, Pemerintah Federal AS sudah membatasi praktek-praktek bisnis semacam ini.

Saat Revolusi Hijau dimulai, gen-gen dari seluruh dunia dikumpulkan untuk menghasilkan varitas baru yang lebih baik. Pada saat ini, dengan ijin untuk “mempatenkan kehidupan”, varitas-varitas yang semula merupakan warisan bersama umat manusia, cenderung dimiliki individu secara pribadi atau menjadi hak milik perusahaan benih raksasa yang mengembangkannya (Shiva, 1991). Cary Fawler (1989) menyatakan bahwa para petani Dunia Ketiga telah membiakkan varitas tanaman baru selama 12.000 tahun; Ilmuwan-ilmuwan Utara melakukan perubahan gen selama 10 tahun dan itu sudah dianggap “telah melakukan hal yang jenius”. Para ilmuwan itu “memiliki hak mutlak” atas tanaman baru itu dan para petani harus membeli dari mereka (lihat Seabrook, 1998).

Ethiopia merupakan Negara di Benua Afrika yang mengikuti program penanaman padi, ketika kekeringan melanda Negara itu tahun 1980-an maka bencana kelaparan terjadi secara nasional. Pada saat hujan turun, petani tidak mampu lagi membeli bibit padi baru untuk mereka tanam. Melaku Worede segera bertindak untuk mengumpulkan tanaman pangan lokal untuk memulai program pembenihan yang baru. *Plant Genetic Resources* didirikan dan telah mengumpulkan 72 varitas dengan 48.000 sub varian. Organisasi ini sedang mengembangkan kemampuan bangsa Ethiopia sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan negaranya (Seabrook, 1998). Dunia nanti akan melihat apakah Worede sanggup membebaskan Ethiopia dari bencana kelaparan dengan “caranya” sendiri atau bahkan membebaskan negaranya dari jeratan kapitalisme di bidang pertanian.

GERAKAN DUA KUTUB

Revolusi Hijau telah mewariskan masalah pada hampir seluruh lahan pertanian di dunia sehingga perlu dilakukan beberapa langkah terobosan baru agar produksi pangan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Wacana penyediaan pangan global sekarang bergerak ke arah dua kutub yang berbeda.

Kutub pertama, berangkat dari ide dasar bahwa segala kerusakan alam dan lingkungan yang terjadi akibat pertanian dengan masukan tinggi (*high input agriculture*) harus dipulihkan agar daya dukung lingkungan dan kualitas ekosistem bisa kembali. Gerakan pertanian harus kembali ke alam (*back to nature*) melalui gerakan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*)

Tujuan dari *sustainable agriculture* adalah peningkatan daur ulang secara alami untuk memaksimalkan input menggunakan bahan-bahan organik. Konsep pertanian berbasis ekologi telah berkembang pesat sejalan meningkatnya taraf hidup dan kesadaran lingkungan. Sistem pertanian ekologis (*sustainable agriculture*) yang dikembangkan antara lain LISA (*low input sustainable agriculture*), pertanian ekologis terpadu (*integrated ecological farming system*), dan pertanian organik (*organic farming system*) (Zulkarnaen, 2009). Morrison (dalam Seabrook, 1998) menyatakan bahwa kembali ke alam secara ekologis saja tidak cukup, pertanian adalah satu entitas kesatuan sistem sosial dan ekonomi dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Morrison kemudian mencetuskan satu sistem yang disebutnya “*permaculture*”. Sistem ini tidak hanya memuat pendekatan pertanian ekologis saja, namun juga mencakup sistem produksi, sistem keuangan (termasuk perbankan), sistem tata niaga dan lain-lain. Sistem pertanian dalam pandangan Morrison, bukan entitas tunggal tetapi merupakan hasil interaksi dialektis dengan sistem-sistem lain dan kondisi alam. Uniknya, gagasan Morrison tentang *permaculture* ini mulai dipikirkan sejak awal tahun 1960-an, justru ketika revolusi hijau sedang dimulai.

Jauh sebelum para ahli pertanian di Indonesia mulai berfikir tentang pertanian berkelanjutan, Seorang ahli Antropologi, Michael R. Dove (1994) menyatakan bahwa sistem perladangan merupakan sistem pertanian yang paling cocok untuk diterapkan di Pulau Kalimantan. Perladangan merupakan “pengalaman adaptasi terbaik di dunia” antara proses penyediaan pangan dengan kelestarian lingkungan. Hubungan dialektis antara manusia dan lingkungan dalam sistem perladangan bersifat saling melestarikan (Dove, 1994, lihat

juga Dove, 1988). Perladangan berpindah merupakan satu modal sosial penting dalam pembangunan pedesaan (Siregar, 2004). Data dari Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa produksi padi di Propinsi Kalimantan Tengah turun sekitar 350.000 kg selama tahun 2016 karena larangan pembakaran lahan (yang merupakan satu bagian perladangan). Pendapat Michael Dove di atas berlawanan dengan kampanye Pemerintah Orde Baru yang menyatakan perladangan merupakan penyebab dari penggundulan hutan.

Pertanyaan penting yang harus dijawab pendukung pertanian berkelanjutan adalah “apakah hasil produksi pertanian yang ramah lingkungan ini – dengan berbagai keunggulannya - akan mencukupi kebutuhan pangan global ?” . Masih perlu kerja keras ahli pertanian di seantero dunia agar pertanyaan ini dapat terjawab.

Kutub kedua pembangunan pertanian berangkat dari ide bahwa pertanian pada masa depan harus menerapkan teknologi tinggi, lebih efisien dan hemat energi. Diamandis dan Kotler (2012) mengemukakan solusi inovatif bagi pemecahan masalah ketersediaan pangan global yang terbagi dalam 3 pendekatan, yaitu :

1. Pertanian hidroponik

Pertanian tanpa tanah mampu menghasilkan pertumbuhan tanaman lebih cepat dan 70 % lebih efisien dibandingkan pertanian di atas tanah meskipun hanya bisa dilakukan dalam skala kecil. Pada tahun 1983, peneliti NASA menggambarkan bagaimana mencukupi kebutuhan pangan astronot di Planet Mars dengan “*aeroponics*” – dimana unsur hara tanaman diberikan dengan metode penyemprotan. Ternyata *aeroponics* 70 % lebih efisien dibanding hidroponik. Pertanian tradisional saat ini menggunakan 70 % persediaan air di dunia, jika *aeroponics* diterapkan secara luas hanya akan menggunakan 6 % saja.

2. *Verticulture*

Salah satu masalah inefisiensi pertanian saat ini adalah biaya transportasi yang tinggi, karena lahan pertanian terletak jauh dari permukiman. Pembangunan pertanian masa depan harus mengintegrasikan antara

pembangunan pertanian dengan pembangunan permukiman sebagai satu kesatuan. Pertanian vertikal dibangun di dekat gedung-gedung bertingkat di kota-kota besar di dunia, sehingga masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pangan tanpa mengeluarkan biaya transportasi. Bisa dibayangkan seandainya di seluruh rusun yang ada di Jakarta dibangun pertanian vertikal, maka penghuninya bisa memperoleh pangan dengan gampang dan murah disamping akan memberikan kesejukan alamiah.

3. Daging *in vitro*

Manusia memerlukan daging sebesar 10 – 20 % dari porsi makanan hariannya. Produksi daging sapi dan ayam lambat dan tidak efisien. Induk sapi melahirkan 1 ekor anak per tahun, dan untuk dikonsumsi butuh waktu 1 tahun lagi. Sementara itu, daging ikan yang berasal dari lautan suatu saat akan habis dan perlu waktu untuk pemulihan kembali (*renewable*). Alternatifnya, daging diproduksi di laboratorium secara *in vitro*. NASA telah mempelopori cara pembuatan daging *in vitro* untuk mencukupi kebutuhan daging bagi para astronot yang melakukan penerbangan jangka panjang. Bukan hanya daging, beberapa hasil pertanian yang selama ini dihasilkan melalui pertanian konvensional juga bisa diproduksi di laboratorium dengan berbagai teknik rekayasa molekuler (lihat Seabrook, 1998). Memang, berbagai kritik, keberatan dan sanggahan harus dihadapi sebelum produksi daging *in vitro* dilakukan, tetapi cara ini – secara potensial – lebih efisien dibanding sistem peternakan konvensional.

Tentu saja tidak mudah untuk mengatasi berbagai masalah yang diperkirakan akan terjadi atau yang sudah terjadi yang dihadapi para pendukung kedua kutub. Sungguh sangat sulit membayangkan bagaimana perkembangannya masing-masing kutub. Tetapi satu yang pasti adalah para ahli pertanian di seluruh penjuru dunia masih perlu bekerja keras untuk melahirkan kembali Revolusi Hijau yang Kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown LR, Eckholm EP. 1977. *Dengan sesuap nasi*. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Diamandis PL, Kotler S.. 2012. *Abundance. The Future is Better Than You Think*. www.AbundanceHub.com.
- Dove MR. 1988. *Sistem perladangan di indonesia: suatu studi kasus dari Kalimantan Barat*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dove MR. 1994. *Ketahanan kebudayaan dan kebudayaan ketahana*. di dalam: Floris P, Djuweng S, Ramba J, Andasputra N. *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*. LP3ES – Institute of Dayakology Research and Development – PT. Gramedia Pustaka Utama., Pontianak.
- Lee DKH. 1960. *Iklm dan perkembangan ekonomi di daerah tropis*. Usaha Penerbit Djajasakti, Jakarta.
- Nurhidayati IP, Solichah A, Djuhari, Basit A. 2008. *Pertanian organik. suatu kajian sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan*. Program Studi Agroteknologi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang, Malang
- Todaro MP, Smith SC. 2015. *Economic development. Twelfth Edition*. Pearson, New York (*e-Book edition*)
- Pressman, Steven. 1999. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Murai Kencana PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Seabrook J. 1998. *Para perintis perubahan. eksperimen-eksperimen dalam upaya membangun suatu masyarakat yang manusiawi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Shiva V. 1991. *The violence of the green revolution*. Third World Network. Penang and Zed Books, London.
- Siregar, BB. 2001. *Modal sosial komunitas perladangan (kasus komunitas Kanarakan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah)*. [Tesis] SPS IPB, Bogor.
- Soekarno. 1962. *Sarinah*. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Zulkarnaen. 2009. *Dasar-dasar hortikultura*. Bumi Aksara, Jakarta.